

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ

Александр Холод

доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики,
ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василя Стефаника»,
ул. Шевченко, 57, г. Ивано-Франковск, Украина, 76000

akholod@ukr.net

АННОТАЦИЯ

Целью исследования было обнаружение маркеров психолингвистической экспликации вербальной агрессии в реакциях пользователей социальных сетей «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер» на журналистские публикации о результатах э-декларирования чиновниками Украины своих доходов в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года.

Методика исследования состояла в следовании таким процедурам: осуществление наблюдения за корреляцией между маркерами психолингвистической экспликации вербальной агрессии (далее – ВА) читателей и фактами про электронное декларирование (далее – ЭД), изложенными в журналистских материалах; установление фактов наличия/отсутствия корреляции между показателями уровня ВА читателей и фактами про ЭД, изложенными в журналистских материалах; идентификация по месяцам 2016 года (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) сообщений-комментариев интернет-читателей по поводу э-деклараций чиновников и установление динамики изменений в показателях вербальной «агрессии» (раздражение, риторические вопросы с элементами сарказма, сарказм, презрение).

Результаты анализа 52 текстов сообщений-комментариев, зафиксированных нами, позволили идентифицировать признаки агрессивных текстов сообщений-комментариев интернет-читателей в ответ на публикации журналистов об э-декларировании доходов чиновников в Украине (в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года).

Выводы. Исследованная нами группа интернет-читателей зафиксировала достаточно высокий уровень корреляции между их вербальной агрессией и данными электронного декларирования доходов чиновников Украины (в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года), что отразило уровень социального напряжения в Украине. Также отмечено: после того, как высокий уровень вербальной агрессии достиг своего пика в комментариях интернет-читателей, на его смену «пришел» другой маркер вербальной агрессии – сарказм,

сменившийся после окончания процесса э-декларирования презрением со стороны интернет-читателей.

Ключевые слова: электронное декларирование, интернет-читатели, корреляция, вербальная агрессия.

Для цитаты:

Холод А. Психолінгвістическа експлікація вербальної агресії. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вып. 22 (2). С. 113–126.

Вступление

После обнародования результатов действия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году» (в сокращенном виде «Закон Украины об электронном декларировании доходов чиновников») (Закона Украины «О внесении изменений в некоторые..., 2016) в рубрике «Комментарии», размещенной на сайтах электронных версий газет и журналов, на сайтах интернет-изданий, популярных в Украине, а также в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер» появились комментарии пользователей под материалами журналистов, детально анализирующих электронные декларации чиновников. Проблема состоит в том, что пользователи социальных сетей после ознакомления с текстами журналистов, информирующих о доходах чиновников, которые осуществили электронное декларирование своих доходов за 2015 год, активизировали свои комментарии. В последних достаточно часто встречаются психолінгвістическіе маркеры вербальной агрессии (нецензурные слова-оценки, например: «ублюдки», «п...доры», «чл...нос...сы», «бл...ди» и под.; количественное увеличение лексики, содержащей *агрессивные консонанты*). Агрессивными консонантами, или звукобуквами, согласно А. В. Журавлёву (Журавлёв, 1991), мы в рабочем порядке назвали те, которые «не

нравятся» испытуемым. К агрессивным консонантам мы относим, в рабочем порядке, такие сочетания консонант (согласных звуков), которые определены испытуемыми как те, что «не нравятся». В исследовании, проведенном нами ранее (см.: (Холод, 1997: 62–63)), испытуемые выполняли задание по идентификации звукобукв как «нравящихся» и «ненравящихся», «приятных» и «неприятных». К числу таких звукобукв испытуемыми были отнесены следующие труднопроизносимые сочетания согласных звуков, выраженных на письме буквами: [ЖЦГК], [ФХР], [РСО], [ЖР], [КПНУ], [ШТП], [НЧ], [ФГВИ], [ЖЦГ], [ЩД], [ХП].

Слова и тексты комментариев читателей интернет-изданий с наличием бранной лексики и слов, содержащих перечисленные ранее агрессивные консонанты, мы далее называем «агрессивными словами» и «агрессивными текстами».

В комментариях пользователей соцсетей в агрессивных текстах частотным является психолингвистический маркер «разорванный, структурно упрощённый (парцеллированный) синтаксис».

В комментариях читателей частотными следует считать психолингвистический маркер «использование сарказма», например:

1) «Изучив е-декларации наших скромных чиновников и депутатов, понимаешь, что валютный фонд должен у нас одалживать деньги, а не Украина у него» (автор – Wadim Wadimin) («Скромно жити...», 2016);

2) в оригинале на украинском языке: «О, здається, нардепа Парасюка так обділяли в дитинстві, що він надолужує, приймаючи дорогі подарунки нині #рада8#парасюк #декларації» (автор – Vitaliy Moroz@insider_ua).

В комментариях читателей встречается психолингвистический маркер «признаки раздражения», например: в оригинале на украинском языке: «Може нам усім варто подякувати депутату Демчаку за чесність?:)» (автор – CorruptUA @CorruptUA).

Вербальная агрессия проявляется в психолингвистическом маркере «обсценная лексика», например: в оригинале на

украинском языке: «Е-декларації: ми читаємо – вони продовжують п...здити #декларації» (автор – Vitaliy Moroz @insider_ua).

Раздражительная вербальная реакция читателей часто сопровождается психолингвистическим маркером «*риторический вопрос с саркастическим подтекстом-намеком*», например:

1) в оригинале на украинском языке: «Деякі працівники ГПУ декларують чималі статки. Звідки все це у службовців зі скромною зарплатою?» (автор – Схеми @sхemu).

Целью исследования стало обнаружение маркеров психолингвистической экспликации вербальной агрессии в реакциях пользователей социальных сетей «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер» на журналистские публикации о результатах э-декларирования чиновниками Украины своих доходов в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года.

Методика исследования

Методика, к которой мы обратились в ходе изучения корреляции между показателями уровня экспликации психолингвистических маркеров ВА интернет-читателей и фактами про ЭД, освещаемыми журналистами в сети, предполагала следующие исследовательские процедуры:

1) определение семантического диапазона терминов «экспликация психолингвистических маркеров», «электронное декларирование доходов», «корреляция», «вербальная агрессия»;

2) изложение сути исследуемой проблемы и её аспектов;

3) формулирование объекта и предмета, цели, методов и методики исследования;

4) осуществление наблюдения за корреляцией между показателями уровня экспликации психолингвистических маркеров ВА читателей и фактами про ЭД, изложенными в журналистских материалах; фиксация результатов упомянутого наблюдения;

5) установление фактов наличия/отсутствия корреляции между показателями уровня экспликации психолингвистических маркеров ВА читателей и фактами про ЭД, изложенными в журналистских материалах;

6) идентификация по месяцам 2016 года (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) сообщений-комментариев интернет-читателей

по поводу э-деклараций чиновников и установление динамики изменений в показателях экспликации психолингвистических маркеров вербальной «агрессии» (раздражение, сарказм, презрение, риторические вопросы);

7) интерпретация и обсуждение полученных данных;

8) формулирование выводов на основе интерпретированных данных.

Результаты исследования

После выполнения исследовательских процедур, запланированных нами в методике (см. п. п. 1–3 ранее) мы обратились к исследовательской процедуре, декларированной в п. 4 методики: осуществление наблюдения за корреляцией между показателями уровня экспликации психолингвистических маркеров ВА читателей и фактами про ЭД, изложенными в журналистских материалах, а также фиксирование результатов упомянутого наблюдения.

Уровень экспликации психолингвистических маркеров ВА мы фиксировали по таким двум критериям: 1) количество агрессивных слов на 10 слов текста сообщения-комментария; 2) количество матерных (или брутальных) слов на 10 слов в сообщении-комментарии.

Критерии анализа текстов интернет-читателей в ответ на публикации журналистов об е-декларировании доходов чиновников мы условно дифференцировали на 4 уровня идентификации (см. далее).

1-й уровень идентификации – психо-фоносемантический: количество слов с «агрессивными» консонантами на 10 слов текста сообщения-комментария.

2-й уровень идентификации – психо-лексический: количество матерных (или брутальных) слов на 10 слов в сообщении-комментарии.

3-й уровень идентификации – психо-синтаксический: количество разорванных, структурно упрощённых (парцеллированных) синтаксических структур.

4-й уровень идентификации – психо-текстовый: 1) количество фрагментов текста с использованием сарказма;

- 2) количество фрагментов текста с признаками раздражения;
- 3) количество риторических вопросов с саркастическим подтекстом-намеком.

Результаты анализа 52 текстов сообщений-комментариев, зафиксированных нами, позволили идентифицировать признаки психолингвистических маркеров агрессивных текстов сообщений-комментариев интернет-читателей в ответ на публикации журналистов об э-декларировании доходов чиновников в Украине (в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года).

В соответствии с исследовательской процедурой (см. п. 6) мы идентифицировали по месяцам 2016 года (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) сообщения-комментарии интернет-читателей по поводу э-деклараций чиновников и установили динамику изменений в показателях экспликации психолингвистических маркеров вербальной «агрессии» (раздражение, сарказм, презрение, риторические вопросы).

Анализ позволил зафиксировать особенности и сформулировать некоторые замечания.

1. Показатели экспликации психолингвистических маркеров **уровня раздражения** интернет-читателей за четыре месяца были разными: август (50%), сентябрь (54,5%), октябрь (27,8%), ноябрь (57,1%), что свидетельствует, на наш взгляд, о том, что за месяц до начала э-декларирования половина интернет-читателей высказывались в своих комментариях с раздражением. В сентябре, когда началось э-декларирование и в интернете появились первые публикации журналистов о результатах э-декларирования, уровень раздражения повысился на 4,5%. Когда чиновники стали активно декларировать свои доходы в октябре 2016 года, уровень раздражения как один из показателей вербальной агрессии интернет-читателей вдвое снизился. После завершения э-декларирования (31 октября 2016 года) в последующий месяц (ноябрь) экспликация психолингвистических маркеров уровня раздражения резко возросла (до 57,1%), что можно объяснить шоком интернет-читателей от результатов, которые активно обсуждались в интернет-СМИ и также охотно комментировались журналистами.

2. *Риторический вопрос с саркастическим подтекстом-намеком* как признак экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии также по-разному фиксировался в течении четырёх месяцев (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) 2016 года, когда происходили подготовка (август – 50%), э-декларирование: сентябрь (27,3%) – октябрь (11,1%) и продолжение обсуждения (ноябрь – 14,3%). Подобную тенденцию следует трактовать, на наш взгляд, как «затухающий» интерес к процессу э-декларирования и как возрастающий уровень негодования интернет-читателей.

3. *Сарказм* как признак экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии был зафиксирован нами в комментариях интернет-читателей в сентябре (9,1%) и в октябре (55,5%), тогда как в августе (за месяц до начала э-декларирования) и в ноябре (в следующий месяц после окончания э-декларирования) уровень использования сарказма как признака вербальной агрессии был нулевым (не фиксировался) в комментариях интернет-читателей.

4. Уровень экспликации психолингвистических маркеров *презрения* как признака вербальной агрессии в комментариях интернет-читателей к журналистским материалам об э-декларировании был разным в разные месяцы: август – 0%, сентябрь – 9,1%, октябрь – 5,5% и ноябрь – 28,6%, что, на наш взгляд, свидетельствует о «затухании» уровня презрения в самый активный месяц э-декларирования и резком повышении такого уровня сразу после завершения э-декларирования.

Изложенные особенности интерпретируются нами в следующем порядке:

1) в качестве экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии в комментариях к журналистским материалам интернет-читатели фиксируют такие четыре вида: раздражение, риторический вопрос с саркастическим подтекстом-намеком, сарказм и презрение;

2) наиболее частотным из четырех названных психолингвистических маркеров вербальной агрессии являются *раздражение* (36,4%) и *сарказм* (32,3%); к менее частотным мы отнесли такой признак, как *риторический вопрос с*

саркастическим подтекстом-намеком (22,9%), к нечастотным признакам – *презрение* (14,4%);

3) следует отметить, что *раздражение* как признак экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии фиксируется в комментариях интернет-читателей во все четыре анализируемых месяца 2016 года (август, сентябрь, октябрь и ноябрь); причем необходимо учесть, что август 2016 года был месяцем, когда э-декларирование трижды откладывалось и в журналистских материалах информировалось о том, что организаторы упомянутого процесса являются непрофессионалами и не готовы обеспечить безопасность информации, которую декларанты собираются сообщать в открытых источниках; именно в августе у интернет-читателей возникает раздражение в 50-ти % их комментариев; хотя уровень раздражения не падает, а повышается от 50% в августе до 54,5% в сентябре 2016 года, когда процесс э-декларирования начался; падение в октябре 2016 года до 27,8% уровня раздражения как признака вербальной агрессии мы объясняем тем, что резко возрастает (до 55,5%) уровень сарказма в комментариях интернет-читателей к журналистским материалам об э-декларировании; после официального завершения процесса э-декларирования 31 октября 2016 года, с ноября начинается активное обсуждение в прессе результатов э-декларирования, что стимулирует резкое повышение раздражения до 57,1%.

4) *риторический вопрос с саркастическим подтекстом-намеком* также рассматривается нами как признак экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии: показатели фиксации упомянутого признака имеют тенденцию к уменьшению во временных рамках «август – ноябрь 2016» – в августе 2016 года показатель был равен 50%, в сентябре – 27,3%, в октябре – 11,1% и лишь в ноябре, когда процесс э-декларирования уже был завершен, показатель несколько возрос и составил 14,3%, что мы связываем с перемещением акцентов на другие признаки экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии (например, раздражение или сарказм);

5) показатели *сарказма* в качестве признака экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии распределились по четырем анализируемым месяцам 2016 года

неравномерно: здесь не отмечается четкой тенденции, поскольку показатели, отличные от 0%, отмечены нами лишь в сентябре (9,1%) и в октябре (55,5%) – в два месяца совершения э-декларирования; резкое возрастание показателя использования сарказма в комментариях интернет-читателей мы объясняем тем, что в первый месяц процесса э-декларирования журналистские материалы не имели высокого уровня негативизма, к тому же в сентябре 2016 года на сайте «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления» (Единый государственный реестр, 2016) было невелико количество декларантов, совершивших э-декларирование; в октябре 2016 года количество э-деклараций резко возросло, что отразилось и на резком повышении уровня фиксации сарказма в комментариях интернет-читателей журналистских материалов;

б) на наш взгляд, достаточно интересную тенденцию имеют показатели экспликации психолингвистических маркеров *презрения* как признака вербальной агрессии интернет-читателей в их комментариях: следует отметить, что в августе 2016 года показатели использования презрения равны 0% и лишь немного возрастают (до 9,1%) в сентябре 2016 года с началом процесса э-декларирования; уже в октябре 2016 года показатель фиксации презрения снижается до 5,5%, а ноябре 2016 года, когда э-декларирование завершилось, возрастает более чем в 5 раз и фиксируется на отметке 28,6%; можем пояснить такую тенденцию как финальное чувство интернет-читателей после раздражения (как начального чувства).

Последней, седьмой, процедурой исследования нами было намечено формулирование выводов на основе интерпретированных данных, что мы сделали в заключении.

Выводы

В начале исследования была сформулирована цель, которая состояла в обнаружении маркеров психолингвистической экспликации вербальной агрессии в реакциях пользователей социальных сетей «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер» на журналистские публикации о результатах э-декларирования

чиновниками Украины своих доходов в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года.

Результаты проведенного исследования позволяют нам констатировать, что поставленная цель достигнута полностью. Действительно, между показателями экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии (раздражение, риторические вопросы с саркастическим подтекстом-намеком, сарказм и презрение) интернет-читателей журналистских материалов об э-декларировании чиновников в период последней недели августа – первой недели ноября 2016 года обнаружена корреляция.

Уровень упомянутой корреляции был различным. За неделю до начала процесса э-декларирования интернет-читатели больше были раздражены и задавали риторические вопросы с саркастическим подтекстом-намеком. С началом октября 2016 года, когда процесс э-декларирования начался, у интернет-читателей возникает высокий показатель раздражения, а в октябре 2016 года, когда большая часть чиновников зарегистрировала свои доходы, на первое место вышел показатель фиксации сарказма в комментариях интернет-читателей. Наконец, в течении первой недели ноября 2016 года, после завершения процесса э-декларирования, наивысшим показателем стал тот, который фиксировал презрение интернет-читателей к авторам э-деклараций.

Хотя проведенное нами исследование является пилотным и его результаты не могут быть интерполированы, поскольку выборка недостаточна для того, чтобы результаты считать репрезентативными, следует отметить следующее:

1) исследованная нами группа интернет-читателей фиксирует достаточно высокий уровень корреляции между уровнем экспликации психолингвистических маркеров их вербальной агрессии и данными электронного декларирования доходов чиновников Украины (в период с 23 августа по 7 ноября 2016 года), что отразило уровень социального напряжения в Украине;

2) вместе с тем, после того, как высокий уровень экспликации психолингвистических маркеров вербальной агрессии

достиг своего пика в комментариях интернет-читателей, на его смену «пришел» другой маркер вербальной агрессии – сарказм, сменившийся после окончания процесса э-декларирования презрением со стороны интернет-читателей; зафиксированная тенденция свидетельствует о двух, на наш взгляд, фактах:

– во-первых, исследуемая группа интернет-читателей «успокоилась» и выразила «тихое» презрение к чиновникам, показавшим истинные размеры своих накоплений;

– во-вторых, результаты нашего пилотного исследования подтвердили как положения теории инмутации общества, так и положения закона инмутации, суть которого состоит в том, что степень увеличения инмутации коррелирует со степенью уменьшения мутации, и наоборот.

Следует также отметить, что результаты нашего исследования доказали факт цикличности процессов инмутации-абмутации-мутации. Другими словами: те процессы, которые сначала считаются в обществе инмутационными (негативными), проходя стадию его абмутации (отсутствия изменений), влекут за собою мутационные (позитивные изменения) процессы в обществе.

Выражаем благодарность за содействие в организации и проведении исследования Анне Ярославне Холод – кандидату филологических наук, профессору кафедры журналистики ВУЗ «Институт рекламы» (г. Киев, Украина).

Литература

Журавлёв А. П. Звук и смысл. М. : Просвещение, 1991. 160 с.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zib.com.ua/ru/122306-opublikovan_zakon_ob_elektronnom_deklarirovannii_dohodov_chin.html. Название с экрана (дата обращения: 5.09.2017).

«Скромно жити соромно!», – у соцмережах зробили висновок з е-деклараций депутатів [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zik.ua/news/2016/10/28/skromno_zhyty_soromno_u_sotsmerezah_zrobyly_vysnovok_z_edeklaratsiy_981827. Название с экрана (дата обращения: 10.09.2017).

Холод А. М. Мужские и женские речевые картины мира : монография. Днепропетровск: Пороги, 1997. С. 62–63.

УДК 007:304:004.9

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ

Олександр Холод

доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, 76000

akholod@ukr.net

АНОТАЦІЯ

Метою дослідження було виявлення маркерів психолінгвістичної експлікації вербальної агресії в реакціях користувачів соціальних мереж «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твіттер» на журналістські публікації про результати е-декларування чиновниками України своїх доходів у період із 23 серпня по 7 листопада 2016 року. **Методика** дослідження полягала в дотриманні таких процедур: здійснення спостереження за кореляцією між маркерами психолінгвістичної експлікації вербальної агресії (далі – ВА) читачів і фактами про електронне декларування (далі – ЕД), викладеними в журналістських матеріалах; встановлення фактів наявності/відсутності кореляції між показниками рівня ВА читачів і фактами про ЕД, викладеними в журналістських матеріалах; ідентифікація за місяцями 2016 року (серпень, вересень, жовтень, листопад) повідомлень-коментарів інтернет-читачів із приводу е-декларацій чиновників і встановлення динаміки змін у показниках вербальної «агресії» (роздратування, риторичні питання з елементами сарказму, сарказм, презирство). **Результати** аналізу 52 текстів повідомлень-коментарів, зафіксованих нами, дозволили ідентифікувати ознаки агресивних текстів повідомлень-коментарів інтернет-читачів у відповідь на публікації журналістів про е-декларування доходів чиновників в Україні (у період із 23 серпня по 7 листопада 2016 року). **Висновки.** Досліджена нами група інтернет-читачів зафіксувала досить високий рівень кореляції між їх вербальною агресією і даними електронного декларування доходів чиновників України (у період із 23 серпня по 7 листопада 2016 року), що відбило рівень соціальної напруги в Україні. Також відзначено: після того, як високий рівень вербальної агресії досяг свого піку в коментарях інтернет-читачів, на його зміну «прийшов» інший маркер вербальної агресії – сарказм, що змінився після закінчення процесу е-декларування презирством із боку інтернет-читачів.

Ключові слова: маркерів психолінгвістичної експлікації, електронне декларування, інтернет-читачі, кореляція, вербальна агресія.

Для цитати:

Холод О. Психолінгвістична експлікація вербальної агресії. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (2). С. 113–126 [рос. мовою].

UDC 007:304:004.9

PSYCHO-LINGUISTIC EXPLICATION
OF VERBAL AGGRESSION

Oleksandr Kholod

Doctor of Philology, Professor of the Department of Journalism,
SHEE «Carpathian National University named after Vasyl Stefanyk»,
57 Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76000
akholod@ukr.net

ABSTRACT

*The purpose of our study was to find markers of psycholinguistic explication of verbal aggression in reactions of users of social networks «Facebook», «Vkontakte», «Twitter» to journalistic publications about the results of e-declaration of the Ukrainian officials concerning their incomes during the period from August 23 to November 7, 2016. **The research method** consisted in following such procedures: making observations on correlation between the markers of psycholinguistic explication of verbal aggression (onward – VA) of readers and the facts on electronic declaring (onward – ED), stated in journalistic materials; the establishment of the facts of presence / absence of correlation between the VA level of readers and the facts on ED, stated in journalistic materials; identification by months of 2016 (August, September, October, November) of Internet messages and commentaries on the e-declarations of officials and establishment of the dynamics of changes in indicators of verbal «aggression» (irritation, rhetorical questions with elements of sarcasm, sarcasm, contempt). The results of the analysis of 52 texts which included messages and comments that were recorded by us made it possible to identify the signs of the aggressive texts of the Internet readers' comments and messages in response to the journalists' publications on e-declaration concerning the incomes of officials in Ukraine (from August 23 to November 7, 2016). **Conclusions.** The group of Internet readers studied by us recorded a fairly high level of correlation between their verbal aggression and the data of the electronic declaration concerning*

the incomes of Ukrainian officials (from August 23 to November 7, 2016), which reflected the level of social tension in Ukraine. It was also noted that after the high level of verbal aggression reached its peak in the comments of Internet readers, another marker of verbal aggression «came» to replace it, sarcasm that was replaced after the e-declaration process by contempt from the side of the Internet readers.

Key words: *electronic declaring, Internet readers, correlation, verbal aggression.*

For citation:

Kholod, A. (2017). Psikholingvisticheskaia eksplikatsiya verbalnoy agressii [Psycho-linguistic explication of verbal aggression]. *Psyholingvistyka – Psycholinguistics*, 22 (2), 113–126 [in Ukrainian].

References

- Zhuravlov, A. P. (1991). *Zvuk i smysl [Sound and meaning]*. Moskva : Prosveshcheniye [in Russian].
- Zakon Ukrainy «O vnesenii izmeneniy v nekotoryye zakonodatelnyye akty Ukrainy otositelno osobennostey predstavleniya dolzhnostnymi litsami deklaratsiy ob imushchestve, dokhodakh, raskhodakh i obyazatelstvakh finansovogo kharaktera v 2016 godu» [The Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Specifics of Submission by Declarants of Property, Income, Expenses and Financial Responsibilities in 2016»]. *zib.com.ua*. Retrieved from http://zib.com.ua/ru/122306-opublikovan_zakon_ob_elektronnom_deklarirovanii_dohodov_chin.html. Nazvaniye s ekrana (data obrashcheniya: 5.09.2017) [in Ukrainian].
- «Skromno zhyty soromno!», – u sotsmerezhakh zrobyly vysnovok z e-deklaratsiy deputativ [«Its ashamed to live modestly!» – in social networks concluded from the e-declarations of deputies]. *zik.ua.news*. Retrieved from http://zik.ua/news/2016/10/28/skromno_zhyty_soromno_u_sotsmerezhah_zrobyly_vysnovok_z_edeklaratsiy_981827. Nazvanye s ekrana (data obrashchenyya: 10.09.2017) [in Ukrainian].
- Kholod, A. M. (1997). *Muzhskiy i zhenskyye rechevyye kartyny mira [Male and female verbal pictures of the world]*. Dnepropetrovsk : Porogi, 62–63 [in Ukrainian].

Подано до редакції 14.10.2017

Рецензовано 20.10.2017

Прийнято до друку 22.10.2017